

RESTORATION JA KESTÄVÄ HOITO HISTORIALLISTEN PUULAITUNTEN SLOVAKIASSA

1. Umpeenkasvanut puulaitum Silická planinassa 2. Hoidettu puulaidunmaa lähellä Teply Vrchin kylää
3. Umpeenkasvaneen puulaitumen jäänteet Gemerská Hôrkan lähellä 4. Osa metsälaitumesta lähellä Hontianske Moravcea

MITÄ JA MIKSI

Puulaitumet Slovakiassa

Historialliset metsälaitumet ovat tärkeä ja syvästi juurtunut maisemaelementti Slovakiassa. Näillä ainutlaatuisilla ekosysteemeillä on ollut keskeinen rooli maan kulttuuri-, talous- ja ympäristöhistoriassa. Näissä järjestelmissämaa- ja metsätalouden komponentit yhdistetään synergististen suhteiden luomiseksi, jotka voivat edistää ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Nykyaikaistamisen ja maatalouden muutosten aiheuttamankasvavan paineen vuoksi nämä ekosysteemit ovat kuitenkin uhattuina, mikä johtaa niiden arvon ja biologisen monimuotoisuuden menetykseen. Slovakian puulaiduntien nykyinen tila edellyttää yksityiskohtaista analysointia ja tunnistamista.

MITEN HAASTEeseen VASTATAAN

Puulaiduntien hoito ja ennallistaminen

Puulaiduntien hoidossa yhdistyvät perinteiset ja nykyaikaiset lähestymistavat, joilla varmistetaan niiden kestävyys ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Keskeisiä käytäntöjä ovat aluskasvillisuuden säännöllinen niitto, taillaiduntaminen, mikä edistää lajien monimuotoisuutta ja ehkäisee puumaisten kasvien uusiutumista. Haitallisten vieraslajien torjunta on myös välttämätöntä. Paikallisyhteisöjen ja maanomistajien osallistuminen onratkaisevan tärkeää näiden ekosysteemien onnistuneen säilyttämisen kannalta, mukaan lukien koulutus ja perinteisten viljelykäytäntöjen tukeminen. Suojeltujen alueiden aktiivisen hoidon lisäksi on tärkeää keskittyä myös sellaisten puulaiduntien tunnistamiseen ja ennallistamiseen, joihin luopumisesta tai maatalouden tehostamisesta johtuva luonnollinen sukkessio onvaikuttanut. Monet näistä alueista ovat kasvaneet umpeen urauurtavilla puumaaisilla lajeilla, mutta niillä on silti mahdollisuus palauttaa alkuperäiset ekologiset tehtävänsä. Yhdistämällä historiallisia karttoja, kenttätutkimuksia ja nykyaikaisia työkaluja, kuten LiDAR, on mahdollista tunnistaa nämä kohteet, arvioida niiden kuntoa ja ehdottaa asianmukaisia ennallistamistoimenpiteitä. Näiden alueiden ennallistaminen on keskeinenaskel kohti ekologisten yhteyksien parantamista, biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kulttuurimaiseman säilyttämistä.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Avainsanat:puulaitumet, perinteinen hoito,
luonnon monimuotoisuus

Funded by
the European Union

ETUJA

Puulaidunten ennallistamisen ja asianmukaisen hoidon edut

Puulaidunten ennallistaminen ja kestävä hoito tuovat lukuisia etuja, jotka ulottuvat yksittäisten kohteiden ulkopuolelle ja vaikuttavat myönteisesti maisemaan ja yhteiskuntaan laajemmin.

Ekologisesta näkökulmasta nämä järjestelmät tukevat korkeaa biologista monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristön harvinaisille ja uhanalaisille kasvilajeille, selkärangattomille, linnuille ja lepakoille, jotka ovat riippuvaisia puu-laidunympäristöjen mosaiikkirakenteesta ja dynamiikasta. Asianmukainen hoito ylläpitää avoimia metsikkörakenteita ja estää sukkessiota ja lajirikkaiden elinympäristöjen häviämistä. Lisäksi nämä ekosysteemit edistävät veden pidättämistä maisemassa, hiilen sitomista ja mikroilmasto-olosuhteiden paranemista.

Taloudellisesta näkökulmasta metsälaitumet tarjoavat mahdollisuuksia kestäväan laiduntamiseen, korkealaatuisen lihan tai maitotuotteiden valmistukseen laajasti kasvatetuista eläimistä sekä yrttien ja muiden metsätuotteiden viljelyyn. Joillakin alueilla on myös mahdollisuuksia kehittää ekomatkailua, maatilamatkailua tai tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmien kautta.

Kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta puulaitumet ovat tärkeä osa maisemaperintöä. Niiden ennallistaminen ja säilyttäminen auttaa ylläpitämään maaseudun kulttuuri-identiteettiä, perinteisiä maankäyttökäytäntöjä ja historiallista tietoa. Näillä alueilla on arvoa myös virkistytymisen ja maiseman esteettisen arvostuksen kannalta.

Kaiken kaikkiaan puulaidunten ennallistaminen ja asianmukainen hoito ovat tehokas väline monikäyttöisen maisemankäytön tukemisessa, jossa luontoarvot yhdistetään käytännön ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin.

KOHOKOHDAT

- **Puulaidunten ennallistaminen tukee luonnon monimuotoisuutta ja ehkäisee maiseman pilaantumista.**
- **Oikea hoito mahdollistaa luonnonvarojen kestäväan käytön sopusoinnussa luonnonsuojelun kanssa.**
- **Näiden järjestelmien säilyttäminen edistää kulttuuriperinnön ja perinteisten maankäyttökäytäntöjen suojelua.**

Puulaitum lähellä Katarínska Hutaa

¹ING. VERONIKA PAULÍKOVÁ, ²ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

¹Technical University in Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Department of Applied Ecology

²National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.